

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 1

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 1 (Март)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиқулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

***ОИВ ИНФЕКЦИЯСИ ИЧАК ПАРАЗИТОЗЛАРИ БИЛАН КЕЧГАНДА
ИММУНИТЕТ ҲОЛАТИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР***

Ачилова Матлюба Мирқхамзаевна

Юқумли касалликлар ва эпидемиология кафедраси

Самарқанд Давлат тиббиёт унивеситети.

Самарқанд, Ўзбекистон.

Тадқиқотнинг мақсади: ОИВ инфекцияси ичак паразитозлари билан кечганда организм иммунитет ҳолатини ўрганиш. Тадқиқот учун 65 нафар ОИВ ва ичак паразитозлари аниқланган беморлар олинди. Беморларда кўпинча ичак лямблиози ва бластоцистоз аниқланди. Ичак паразитозлари аниқланган беморларда иммуносупрессия ($CD4 < 200$ х/мл) ичак паразитозлари бўлмаган беморларга қараганда кўп учраган. Ичак паразитозларининг тарқалганлиги ва иммунитет танқислиги орасида боғлиқлик мавжуд.

Калит сўзлар: ОИВ инфекцияси, ичак паразитозлари, вирус юкламаси, иммунодефицит.

***ИЗМЕНЕНИЯ ИММУННОГО СТАТУСА ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ С
КИШЕЧНЫМ ПАРАЗИТОЗОМ***

Ачилова Матлюба Мирхамзаевна

Кафедра инфекционных болезней и эпидемиологии

Самаркандский государственный медицинский университет.

Самарканд, Узбекистан.

Цель исследования: Изучить иммунный статус организма при сочетании ВИЧ-инфекции с кишечными паразитами. Для исследования были отобраны 65 пациентов с диагнозом ВИЧ и кишечными паразитами. У больных часто выявлялись кишечный лямблиоз и бластоцистоз. Иммуносупрессия ($CD4 < 200$ клеток/мл) чаще наблюдалась у пациентов с кишечными паразитарными инфекциями, чем у пациентов без кишечных паразитарных инфекций. Существует корреляция между распространенностью кишечных паразитов и иммунодефицитом.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, кишечные паразиты, вирусная нагрузка, иммунодефицит.

***CHANGES IN IMMUNE STATUS DURING HIV INFECTION WITH
INTESTINAL PARASITOSIS***

Achilova Matlyuba Mirkhamzaevna

The purpose of the study: to study the immune status of the body when HIV infection occurs with intestinal parasites. 65 patients with HIV and intestinal parasites were selected for the study. Intestinal giardiasis and blastocystosis were most often detected in patients. Immunosuppression (CD4 <200 h/ml) was more common in patients with intestinal parasites than in patients without intestinal parasites. There is a correlation between the prevalence of intestinal parasites and immunodeficiency.

Keywords: HIV infection, intestinal parasites, viral load, immunodeficiency.

Дунёнинг ривожланган мамлакатларида 30-60% ва ривожланаётган мамлакатларда эса 90% ОИВ юктирган кишиларда кўпинча ичак паразитозлари сабаб бўлган узок давом этадиган ич кетиш синдроми – диарея синдроми кузатилади. Маълумки, бошқа қатор ичак инфекциялари каби паразитар инвазияларнинг ҳам юқиш хавфи санитария-гигиена қоидаларига риоя қилинмаган ҳолларда, ичимлик сувининг чекланганлик ҳолати мавжуд бўлганда ва об-ҳавоси иссиқ иқлимли мамлакатларда нисбатан юқори бўлади. ОИВ инфекцияли шахслар сони кўп бўлган ҳудудларда ҳам ичак инфекциялари ва ичак паразитозларининг тарқалиш хавфи бошқа ҳудудларга нисбатан юқоридир. Шунинг учун ҳам ОИВ инфекцияси ва ичак паразитозларининг бирга микст ҳолда тарқалганлик ҳолати Африка континенти, айниқса субэкваториал Африка ҳудудларида нисбатан кўп кузатилади. Шу боис, ОИВ инфекцияли беморларда ичак паразитозларининг тарқалганлиги ва клиник кечишига бағишланган кўпгина тадқиқотлар шу ҳудудларда ўтказилган [2, 6, 8]. ОИВ инфекцияли шахслар орасида лямблиоз, бластоцистоз ва бошқа инвазиялар кенг тарқалган ичак паразитозлари ҳисобланади [1, 7, 10].

Организмда иммунитет танқислигининг мавжудлиги шартли патоген инфекциялар ва инвазиялар ривожланиш хавфини оширади ва бу касалликлар ОИВ инфекцияли шахсларда камқонлик, ич кетиши синдроми (диарея синдроми) ва ҳатто ўлимга сабаб бўлиши мумкин. Кўпгина тадқиқот натижаларига асосан ОИВ инфекцияли беморларда ичак паразитозлари кўпинча CD4+ Т-лимфоцитлар сони <350 ҳужайра/мл бўлганда ривожланиши кўрсатилган бўлса, Тауе В. ва ҳаммуаллифларнинг [9] маълумотларига кўра ичак паразитозлари билан CD4+ Т-лимфоцитлар орасида корреляция аниқланмаган. Шу билан бирга, айрим олимларнинг антиретровирус терапиянинг ичак паразитозларини юктириш хавфини камайтириши тўғрисидаги маълумотларга [3, 4] қарши ўлароқ, Камерунда ўтказилган тадқиқотларда антиретровирус терапия ўтказилишидан қатъий назар CD4 Т-лимфоцитлар <200 ҳужайра/мл бўлганда ичак паразитозлари ривожланишининг юқори хавфи мавжудлиги кўрсатилган [5].

Адабиётлар таҳлили шуни кўрсатадики, ОИВ инфекцияли беморларда ичак паразитозларининг турлари ва тарқалганлик даражаси кўпгина омиллар – ташқи муҳит омиллари, ижтимоий ва бошқа омилларга боғлиқ. Ичак паразитозларининг организмдаги иммунитет танқислиги даражаси билан боғлиқлиги чуқур илмий изланишлар ўтказишни тақозо қилади.

Тадқиқот мақсади

ОИВ инфекцияли шахсларда ичак паразитозлари тарқалганлигининг организм иммунитет танқислиги даражаси билан боғлиқлигини ўрганиш.

Материал ва усуллар

Мазкур тадқиқотлар Самарқанд вилоят ОИТСга қарши курашиш маркази ва Вилоят юкумли касалликлар клиник шифохонасида даволанган ОИВ инфекцияли беморларда ўтказилди. Тадқиқотда жами 65 нафар ОИВ инфекцияли шахс қатнашиб, шулардан 34 (52,3%) нафар эркак ва 31 (47,7%) нафар аёл гуруҳларга тақсимланди. Беморларнинг ўртача ёши $39,7 \pm 0,71$ (27 ёшдан 57 ёшгача бўлган ёш) ни ташкил қилди.

ОИВ нинг юқиш эҳтимоли 53,8% ҳолларда жинсий ва 46,2% - парентерал йўл билан юққан, деб ҳисобланган. ОИВ инфекцияли беморларнинг шикоятлари ва объектив текшириш маълумотлари ўрганилиб, касалликнинг ривожланиш тарихи ва лаборатор текширувлар натижалари таҳлил қилинди. Лаборатория текширув материали сифатида беморлардан қон зардоби (қон плазмаси) олинди.

Беморлар 2 гуруҳга бўлинди: ичак паразитозлари аниқланган ОИВ инфекцияли беморлар (1-гуруҳ) ва ичак паразитозлари аниқланмаган ОИВ инфекцияли беморлар (2-гуруҳ – назорат гуруҳи).

Барча тадқиқот гуруҳларидаги ОИВ инфекциясини юқтирган шахсларда CD4+ Т-лимфоцитлар сони ва ОИВ вирус юкламаси (вирус рибонуклеин кислотасининг миқдори) аниқланди. CD4+ Т-лимфоцитлар сони цитофлюориметрияда таҳлил қилинди. ОИВ вирус юкламаси полимераза занжир реакцияси усулида «Real Time HIV-1» (Abbott) тест тўпламлари ёрдамида аниқланди.

Беморлардан таҳлил учун олинган нажас махсус консервантли флаконларга йиғилди. Нажас суртмаси Люголь эритмаси ёрдамида бўялди. Паразитар инвазияларни аниқлашда мавжуд қўлланма бўйича паразитологик текширувлар ўтказилди.

Тадқиқот натижасида олинган клиник ва лаборатор маълумотларга статистик ишлов бериш махсус компьютер дастури Microsoft Office Excel орқали амалга оширилди.

Натижалар ва муҳокама

Тадқиқот ўтказилган 65 нафар ОИВ инфекцияли беморлар орасида микроскопик текширув усулида кўрув майдонида 5 тадан зиёд паразитар инвазиялар 30 (46,1%) нафар беморда аниқланди. Тадқиқот гуруҳларига киритилган ва ичак паразитозлари аниқланган 30 нафар ОИВ инфекцияли

беморларда ичак паразитар инвазияларидан асосан *Giardia lamblia* 13 (43,3%) беморда, *Blastocystis hominis* 9 (30,0%) беморда, *Entamoeba histolytica* 5 (16,7%) беморда ва *Ascaris lumbricoides* 3 (10,0%) беморда аниқланди.

Иммунофермент таҳлилда беморлар қонида иммунологик кўрсаткич CD4+ Т-лимфоцитларнинг миқдорига қараб барча ОИВ юқтирган беморлар организмнинг иммунитет таанқислиги ҳолати (иммунотанқислик даражаси) бўйича қуйидаги тўртта тадқиқот гуруҳларига тақсимланди: CD4+ Т-лимфоцитлар миқдори <200 хужайра/мл, 200-349 хужайра/мл, 350-500 хужайра/мл ва >500 хужайра/мл аниқланган иммуносупрессияси бўлган гуруҳ беморларига ажратилди. Ичак паразитозлари (айниқса лямблиоз ва бластоцистоз) инвазиялари аниқланган ОИВ инфекцияли беморларда аксарият ҳолларда организмда чуқур иммунитет танқислик даражаси кузатилди ($p<0,01$).

CD4+ Т-лимфоцитлар миқдори бўйича организмда иммунитет танқислиги даражаси ичак паразитозлари бўлган ОИВ инфекцияли беморлар ўртасида тарқалганлик даражаси орасидаги ўзаро бевосита боғлиқлик мавжудлиги қуйида келтирилган расмларда акс эттирилган (1- ва 2-расмлар):

1-расм. ОИВ инфекцияси ва ичак паразитозлари аниқланмаган шахсларнинг CD4+ Т-лимфоцитлар сони бўйича тақсимланиши (%)

Ичак паразитозлари аниқланган ОИВ инфекцияли беморлар қонда CD4+ Т-лимфоцитларнинг ўртача сони $209,1\pm 41,0$ хужайра/мл ни ташкил этди. Бластоцистоз аниқланган шахсларда CD4+ Т-лимфоцитлар $188,23\pm 49,6$ хужайра/мл ни ташкил қилиб, ичак паразитозлари аниқланмаган беморларга нисбатан статистик жиҳатдан фарқ қилди ($332,4\pm 32,1$) ($p<0,05$).

2-расм. ОИВ инфекцияли ичак паразитозлари аниқланган беморларнинг CD4+ Т-лимфоцитлар сони бўйича тақсимланиши (%)

Ичак паразитозлари аниқланган ОИВ инфекцияли шахсларда ОИВ вирус юкламаси аниқланмаган кишилар ичак паразитозлари аниқланмаган – 51,4% (35 нафардан 18 нафар) шахсларга нисбатан кам ҳолатда – 30,0% (30 нафардан 9 нафар) аниқланди ($p < 0,01$).

Тадқиқот гуруҳларига киритилган ОИВ инфекцияли шахсларнинг қиёсий тавсифи 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Тадқиқот ўтказилган ОИВ инфекцияли беморларнинг қиёсий тавсифи

Кўрсаткич	Жами		Ичак паразитозларини юқтирганлар		Ичак паразитозларини юқтирмаганлар	
	п	% ўртача	п	% ўртача	п	% ўртача
Эркак	34	52,3	16	53,4	22	63,9
Аёл	31	47,6	14	46,6	13	37,1
Ўртача ёш	38,1±0,74		41,9±1,22		39,3±0,81	
CD4+ Т-лимфоцитлар сони, ҳужайра/мл	270,8±19,8		206,2±41,1		332,2±32,5*	
Вирус юкламаси аниқланмади, нусха/мл	36	54,8±4,1	13	47,7±5,74	16	57,2±5,1*

Изоҳ: * - гуруҳлар орасидаги статистик фарқ

Мазкур тадқиқот натижаларидан кўриниб турибдики, CD4+ Т-лимфоцитлар сони билан ичак паразитозларининг учраш частотаси орасида

бевосита боғлиқлик мавжуд бўлиб, бу иммунитет танқислиги даражаси ичак паразитозлари ривожланишида ҳам асосий ўрин тутишини асослайди.

Адабиётлар

1. Бадалова Н. С., Исламова Ж. И., Осипова С. О. *Blastocystis hominis* и непатогенные простейшие кишечника у больных туберкулезом легких и ВИЧ-инфицированных // *Медицинская паразитология и паразитарные болезни*. – М., 2010. – № 3.
2. Покровский В. В. ВИЧ–инфекция и СПИД. Клинические рекомендации / 4–е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020.
3. Серебровская Л. В., Селимова Л. М., Калинина Л. Б. Разработка экспериментальной модели для изучения влияния плазмы ВИЧ-инфицированных пациентов на уровень активации CD4+ Т-лимфоцитов // *Инфекционные болезни*. – М., 2017. – Т. 15, - № 5.
4. Шагинян В.Р., Данько О.П., Сопиль Г.В. и др. Инвазивность кишечными паразитами больных ВИЧ-инфекцией. Профилактическая медицина. – М., - 2018. - №1(30). – С. 91-97.
5. Ajjampur S. S., Png C. W., Chia W. N. et al. Ex vivo and in vivo mice models to study *Blastocystis* spp. Adhesion, Colonization and Pathology: Closer to Proving Koch's Postulates // *PloS one*. – 2016. – Vol. 11. – №. 8.
6. Bayjanov A. K., Achilova M. M., Yarmukhamedova N. A. Interactions of AIDS and parasitic disease services / International scientific and practical conference Modern views and research Conference Proceedings Egham, England, July-August, - 2021.
7. Masoumi-As H., Khanaliha K., Bokharaei-Salim F. et al. Enteric Opportunistic Infection and the Impact of Antiretroviral Therapy among HIV/AIDS Patients from Tehran, Iran. *J Public Health*. - 2019. - № 48(4). – С. 730-739.
8. Nsagha D., Njunda A., Assob N. Intestinal parasitic infections in relation to CD4+ Tcell counts and diarrhea in HIV/AIDS patients with or without antiretroviral therapy in Cameroon. *BMC Infectious Diseases*. – 2016. - №16(9). – С. 1-10.
9. Roka M., Goñi P., Rubio E. et al. Intestinal parasites in HIV-seropositive patients in the Continental Region of Equatorial Guinea: its relation with socio-demographic, health and immune systems factors / *Trans R. Soc. Trop. Med. Hyg.* – 2013. - №107(8). – С. 502-510.
10. Taye B., Desta K., Ejigu S. et al. The magnitude and risk factors of intestinal parasitic infection in relation to Human Immunodeficiency Virus infection and immune status, at ALERT Hospital, Addis Ababa, Ethiopia. *Parasitol Int.* – 2014. - №63(3). – С. 550-556.